

ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШ ТИЗИМИДА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Тиллаходжаев Баходир Абдуллаханович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Хуқуқбузарликлар

профилактикаси фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси,
подполковник

Абдуразоқова Гулзода Рустамовна

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим

Жазони ижро этиш фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 335-ўқув гуруҳи курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15553121>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-may 2025 yil
Ma'qullandi: 18-may 2025 yil
Nashr qilindi: 29-may 2025 yil

KEY WORDS

жазони ижро этиш тизими,
маҳкумларнинг назорати,
жиноят ижроия қонунчилик
вазифалари, бодикамера,
рақамлаштириш соҳаси.

ABSTRACT

Ушбу мақолада жазони ижро этиш муассасалари фаолиятида ахборот технологияларини такомиллаштириш юзасидан фикр ва мулоҳазалар, бу борада амалга оширилаётган чора-тадбирлар, уларнинг ўзига хос хусусиятлари акс эттирилган.

Жазони ижро этиш тизими ходимларининг шахсий видеорегистраторлардан фойдаланиш тартиби белгиланди. Унга кўра, бодикамера ходим хизмат вазифасини бажаришга киришганидан бошлаб ишга туширилиши ва нарядни топширгунига қадар ишлатилиши лозим. Ундан шахсий мақсадларда фойдаланиш таъқиқланади. Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг 2022-йил 15 августдаги “Ўзбекистон Республикаси ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисидаги” 445-сонли қарори билан «Жазони ижро этиш тизими ходимларининг шахсий видеорегистраторлар (бодикамералар) билан таъминланган ҳолда хизматни ўташ тартиби тўғрисида»ги низоми тасдиқланган.

Унга кўра, ҳар кунлик иш фаолиятини олиб бораётган ёки кунлик хизматга жалб этилган ходим маҳкумларни узлуксиз назорат қилиш ҳамда улар томонидан жиноят ва тартибузарликлар содир этилишини аниқлаш учун бодикамералар билан таъминланади.

Бодикамера қуйидаги ҳолларда ишлатилади:

кун тартибидаги тадбирларни амалга оширишда;

маҳкумларни умумий ва кунлик тинтувлар ўтказиш ҳамда кўздан кечириш жараёнида;

маҳкумларни ЖИЭМга қабул қилишда;

маҳкумлар томонидан жиноят ва тартибузарликлар содир этилганда;

маҳкумларнинг хулқ-атворини назорат қилишда;

маҳкумлардан таъқиқланган озиқ-овқат маҳсулотлари, нарса ва буюмлар олинганда;

маҳкумларга нисбатан жисмоний куч ҳамда махсус воситалар қўллаш чоғида;
маҳкумларни ишга олиб чиқиш ва ундан қайтишда;
маҳкумлар ва фуқароларни қабул қилиш жараёнида;
фуқаролардан олинган йўқловларни қабул қилишда ҳамда посилка ёки йўқлов
ва бандеролларни тарқатиш вақтида;
маҳкумларнинг ариза ва шикоятларини кўриб чиқишда;
маҳкумларнинг учрашувларини ўтказиш жараёнида;
маҳкумларга нисбатан интизомий жазо ва рағбатлантириш чоралари қўлланилаётган
вақтда ҳамда маҳкумлар интизомий бўлинмага киритилаётганда ва чиқарилаётганда;
маҳкумларнинг инсонпарварлик далолатномаларини кўриб чиқиш даврида.

Бодикамера ходим хизмат вазифасини бажаришга киришганидан бошлаб ишга туширилиши ва нарядни топширгунига қадар ишлатилиши лозим (хизмат вазифаси билан боғлиқ бўлмаган ишларни бажариш вақти бундан мустасно). Хизмат вазифасини бажариш давомида бодикамеранинг объективи ҳар қандай ҳолатда тўсилиши мумкин эмас. Бодикамерадан шахсий мақсадларда фойдаланиш, уни бошқа ходимлар, маҳкумлар ва бошқа шахсларга бериш ҳамда ўз хоҳиши билан ўчириб қўйиш тақиқланади. Бодикамера хизмат вақтида доимо ишчи ҳолатда бўлиши шарт. Маҳкум томонидан ходимга хизмат давомида берилган бодикамерага зиён етказиш, уни олиб қўйишга уриниш таъқиқланади. Шунингдек, маҳкумлар билан бодикамера орқали ёзиб олинган суҳбатларни Интернетга жойлаштириш, маҳкумнинг оила аъзоларига ва бошқа шахсларга бериш ҳам мумкин эмас. Жазони ижро этиш соҳасида ҳам ахборотлаштириш рақамлаштириш соҳалари бугунги давр талаби сифатида қаралмоқда бу эса муассаса ходимлари ҳамда маҳкумларнинг қонун талабларига тўлиқ риоя қилиши шунингдек шахсий хавфсизлик дахлсизлигини ҳам таъминлашга хизмат қилади. Ўзбекистон Республикасининг жиноят ижроия кодексининг 2-моддасига асосан: Жиноят-ижроия қонун ҳужжатларининг вазифаси жазо ижросини таъминлаш, маҳкумларни ахлоқан тузатиш, жиноятлар содир этилишининг олдини олиш, маҳкумларнинг ҳуқуқлари эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишдан иборат эканлиги келтириб ўтилган. Бундан келиб чиқиб шуни айтиш жоизки жазони ижро этиш фаолиятига рақамли технологияларининг кириб келиши иш самарадорлигининг ошиши ҳар бир иш жараёни белгиланган кун тартиби қоидаларига мос келишини айтишимиз мумкин. Жазони ижро этиш тизимини босқичма-босқич рақамлаштириш қуйидаги йўланишларда олиб борилади:

1. Жазони ижро этиш муассасалари ва тергов ҳибсхоналарида қатъий низом ва қонунийликни таъминлаш, коррупциявий ҳолатларнинг олдини олиш, шунингдек, маҳкумларни сақлаш ҳолатини назорат қилиш жараёнларини тўлиқ автоматлаштириш;
2. Ходимларнинг персонал видеорегистратор (бодикамера) билан хизматни ўташ тартибини татбиқ этиш;
3. Маҳкумларнинг жазони ўташ тартибини бузиш ҳолатларини аниқлаш мақсадида кузатиш ва мустақил назорат қилиш имкониятига эга интеллектуал камералар (смарт) тизимини муассасаларга ўрнатиш;
4. Таъқиқланган буюмларни олиб кириш ҳолатларини аниқлаш ва олдини олиш мақсадида муассасаларнинг назорат ўтиш жойларида рентген сканерларини ўрнатиш;

5. Маҳкумларни қайта тарбиялаш тактикасини тўғри белгилаш ва улар томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилишининг барвақт олдини олиш мақсадида ҳар бир маҳкумнинг хулқ-атвори ва шахс ҳақидаги маълумотлар электрон базасини юритиш ва унинг асосида маҳкумларни тақсимлаш жараёнини тўлиқ рақамлаштириш.

6. Жазони ижро этиш муассасаларида маҳкумлар, шу жумладан, уларнинг қариндошлари томонидан қонун билан тақиқланмаган буюмларнинг эркин бозор механизмларига асосланган электрон дўконлар орқали сотиб олиши имкониятини яратиш каби масалалар келтириб ўтилган. Бугунги кунда жазони ижро этиш муассасаларида жазо ўтаётган маҳкумларнинг ҳуқуқлари ва эркинликлари қонуний тарзда белгилаб улар учун барча шароитлар яратилган. Ҳар бир жараёнлар йилдан йилга замон талаби сифатида рақамлаштириш фаолияти билан қамраб олинмоқда.

Хулоса ўрнида айтиш жоизки жазони ижро этиш муассасалари давлат органлари билан ҳамкорлиги асосида, жазо муддатини ўтаётган маҳкумларни республикада амалга ошириладиган ислохотлардан хабардор қилиш шунингдек маҳкумларни ҳаётга яшашга бўлган интилишини ошириш ва содир этган қилмишидан чин дилдан пушаймонлик ҳиссини шакллантиришга асосланади ҳамда бунинг учун жазони ижро этиш муассасалари фуқаролик жамияти институтлари ва давлат органлари билан ҳамкорликда иш олиб бориш шунингдек ахборот технологияларидан самарали фойдаланган ҳолда ҳар бир иш жараёнини тўлиқ қамраб олиб ҳужжатлаштиришда ҳам ахборот технологияларидан самарали фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси // УРЛ: [ҳттпс://lex.uz/doss/6445145](http://lex.uz/doss/6445145) (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.12.2024).
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси // УРЛ: [ҳттпс://www.lex.uz/ru/doss/-7086391](http://www.lex.uz/ru/doss/-7086391) (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.12.2024).
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон фармони // УРЛ: [ҳттпс://lex.uz/doss/5841063](http://lex.uz/doss/5841063) (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.12.2024).
4. Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 28 августдаги “Ўзбекистон Республикасининг Жиноят ҳамда Жиноят-ижроия кодексларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-948-сон қонуни // УРЛ: [ҳттпс://www.lex.uz/ru/doss/-7086391](http://www.lex.uz/ru/doss/-7086391) (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт: 04.12.2024.).
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 15 августдаги “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги ҳузуридаги Жазони ижро этиш департаменти фаолиятини янада самарали ташкил этиш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги 445-сонли қарори // УРЛ: [ҳттпс://lex.uz/doss/6155666](http://lex.uz/doss/6155666) (Электрон манбага мурожаат қилинган вақт 04.12.2024).
6. УРЛ: [ҳттпс://www.gazeta.uz/oz/2022/08/15/bodysamera/](http://www.gazeta.uz/oz/2022/08/15/bodysamera/) (электрон манбага мурожаат этилган вақт 04.12.2024).
7. Mustofaqlulov B. A. O'. va boshqalar. PROFEKTIKA INSPEKTORLARI TOMONIDAN FUKAROLARNING OZINI OZI BOSHQARISH ORGANLARIDA HISOBOT BERISH FAOLIYATINI

TAKOMILLASTIRISH //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – V. 2. – No 4. – B. 133-139.

8. Abdurazoqova, Gulzoda Rustamovna. "TASHKIL MASSASALARINI TAKMONLASH UCHUN JAZOSI O'TKAZISH MURASALARI MAS'ULdir". (2024): 60-65.

9. ugli G'ofurov, A. A., & o'g'li Mustofaqulov, B. A. (2024 yil, dekabr). HUQUQCHIYLIK profilaktikasi XIZMATINDA KADRLARNI TA'LIM OLIHNING SAMARALI TIZIMINI TAKMONLASH. XALQARO ILMIY KONFERENSIYADA "ILMIY ILIMLAR VA INNOVATSION YUNDASHISHLARI" (1-jild, 2-son, 16-22-betlar).

10. 2020 йилнинг 17 августда «Одам савдосига қарши қурашиш тўғрисида»ги янги тахрирдаги қонуни. <https://lex.uz/docs/4953314>.

11. Mustofaqulov, Bobur Asror Ohli, Atabek Sultonbek Uly Allamuratov. "AHOLI OLDIDA HISOBOT BERISHDA DAVLAT ORGANLARI BILAN OZARO HAMKORLIGINI profilaktika inspektorlari." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.2-2 (2025): 67-72.

12. Bobur, Mustofaqulov, Asror Ohli va Umidjon Jamoliddin Ohli Obidjonov. "PRAFAKTIKA INSPEKTORIYA HUQUQBUZARLIKLARNING YAKKA TARTIBDAGI PROFILAKTIKA BOYICH FAOLIYATINI TAKOMILLASTIRISH." Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.2-2 (2024): 33-39.

13. Mustofaqulov, B., & Abduxalilov, J. (2025). MENNAT ORGANLARI BILAN OZARO HAKORLIGINI TAKOMILLASTIRISH PROFILAKTIKA INSPEKTORI. Yangi O'zbekiston akademik tadqiqotlari jurnali , 2 (1, 2-qism), 48-53.

14. 8. Bobur, Mustofaqulov, Asror o'g'li, Niyatullo Jahongir o'g'li Ahmadqulov. "MUHIM SIYO SATDAN KASALLIK INSPEKTORLARINI OLDINI OLIH". Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.2 (2024): 58-62..

15. 9. ugli G'ofurov, A. A., & o'g'li Mustofaqulov, B. A. (2024 yil, dekabr). HUQUQCHIYLIK profilaktikasi XIZMATINDA KADRLARNI TA'LIM OLIHNING SAMARALI TIZIMINI TAKMONLASH. XALQARO ILMIY KONFERENSIYADA "ILMIY ILIMLAR VA INNOVATSION YUNDASHISHLARI" (1-jild, 2-son, 16-22-betlar).

16. 10. Bobur, Mustofaqulov, Asror O'g'li va Asadbek Abror O'g'li Abduxalilov. "MUHIM HODISA BO'LGAN HOLDA KASALLIKNING MUHIMLIGINI TEKSHIRISHNI profilaktikasi". Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies 2.1-2 (2024): 130-136.

ACADEMY